

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 1 (Февраль)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 1 (Февраль)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ҲОМИЛАДОР АЁЛЛАРДА ВИТАМИН D НИ ҲОСИЛ ҚИЛИНИШИ ЙЎҚОТИШИ ВА УНИНГ ПЕРИНАТАЛ АСОРАТЛАРГА ТАЪСИРИ

Исроилова Гулжаннат Пардабаевна

катта ўқитувчи Самарқанд давлат тиббиёт университети,

Бойназарова Кумушбиби Зиёдулло қизи

СамДТУ 3-сон акушерлик ва гинекология кафедраси магистри

Аннотация. Витамин D организмда кальций-фосфор алмашинуви, иммунне тизимининг фаолиятида ва ҳужайра дифференциациясида муҳимаҳамиятга эга биологик фаол моддadir. Сўнгги йилларда Витамин D нинг фақат суяк тизими эмас, балки репродуктив саломатлик ва ҳомиладорлик жараёнига таъсири ҳам илмий тадқиқотлар асосида ўрганилмоқда. Тадқиқотлар шуни аниқладики, ҳомиладор аёлларда Витамин D етишмовчилиги кенг тарқалган бўлиб, бу преэклампсия, гестацион диабет, эрта туғруқ, ҳомиланинг ўсиши пасайиши ва янги туғилган чақалоқларда паст тана вазни каби перинатал муаммолар ривожланиш хавфини оширади. Ушбу мақолада ҳомиладор аёлларда Витамин D етишмовчилигининг тарқалиш даражаси, унинг асосий сабаблари ва хавф омиллари ҳамда перинатал муаммоларга таъсири ўрганилди. Клиник ва лаборатор нола тадқиқотлар асосида Витамин D етишмовчилигининг ҳомиладорлик ва туғруқ натижаларига салбий таъсири кўрсатилди. Олинган натижалар Витамин D даражасини ҳомиладорлик пайтида доимий назорат қилиш ва профилактик тадбирлар ўтказиш зарурлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: Витамин D етишмовчилиги, ҳомиладорлик, перинатал муаммолар, преэклампсия, эрта туғилиш, янги туғилган бола.

СНИЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ВИТАМИНА D У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

Исроилова Гулжаннат Пардабаевна

старший преподаватель Самаркандского государственного медицинского
университета,

Бойназарова Кумушбиби Зиёдулло кизи

магистр кафедры акушерства и гинекологии № 3, Самаркандский
государственный медицинский университет

Аннотация. Витамин D - это биологически активное вещество, играющее важную роль в кальциево-фосфорном обмене, функционировании иммунной системы и клеточной дифференциации в организме. В последние годы на основе научных исследований изучается влияние витамина D не только на костную систему, но и на репродуктивное здоровье и процесс беременности. Исследования показали, что дефицит витамина D широко распространен среди беременных женщин, что повышает риск развития перинатальных проблем, таких как преэклампсия, гестационный диабет, преждевременные роды, задержка внутриутробного роста плода и низкий вес новорожденных. В данной статье рассматривается распространенность дефицита витамина D у беременных женщин, его основные причины и факторы риска, а также его влияние на перинатальные проблемы. Клинические и лабораторные исследования показали, что дефицит витамина D негативно влияет на исходы беременности и родов. Результаты указывают на необходимость регулярного мониторинга уровня витамина D во время беременности и профилактических мер.

Ключевые слова: дефицит витамина D, беременность, перинатальные проблемы, преэклампсия, преждевременные роды, новорожденный.

DECREASED VITAMIN D PRODUCTION IN PREGNANT WOMEN AND ITS IMPACT ON PERINATAL COMPLICATIONS

Guljannat Pardabayevna Isroilova

Senior Lecturer, Samarkand State Medical University,

Kumushbibi Ziyodullo Kizi Boynazarova

Master's Degree, Department of Obstetrics and Gynecology No. 3,

Samarkand State Medical University

Abstract: Vitamin D is a biologically active substance that plays an important role in calcium-phosphorus metabolism, immune system function, and cellular differentiation in the body. In recent years, scientific research has explored the effects of vitamin D not only on the skeletal system but also on reproductive health and pregnancy. Studies have shown that vitamin D deficiency is common among pregnant women, increasing the risk of perinatal problems such as preeclampsia, gestational diabetes, preterm birth, intrauterine growth restriction, and low birth weight. This article examines the prevalence of vitamin D deficiency in pregnant women, its main causes and risk factors, and its impact on perinatal problems. Clinical and laboratory studies have shown that vitamin D deficiency negatively impacts pregnancy and birth outcomes. These findings highlight the need for regular monitoring of vitamin D levels during pregnancy and preventive measures.

Keywords: vitamin D deficiency, pregnancy, perinatal problems, preeclampsia, preterm birth, newborn.

Кириш. Ҳомиладорлик аёл организми учун физиологик жиҳатдан мураккаб ва масъулиятли давр ҳисобланади, бунда витамин ва минерал моддаларга бўлган эҳтиёж анча ортади. Ушбу биологик фаол бирикмалар ичида Витамин D махсус аҳамиятга эга. Витамин D суяк тўқимасининг шаклланиши ва мустаҳкамланишини таъминлаш билан бирга, кальций ва фосфор алмашинувини бошқаради ҳамда иммун, юрак-қон томир ва эндокрин тизимлар фаолиятига муҳим таъсир кўрсатади.

Сўнги ўн йилликлар давомида ўтказилган эпидемиологик тадқиқотлар ҳомиладор аёлларда Витамин D етишмаслиги глобал масала эканлигини тасдиқламоқда. Қуёш нури камлиги, овқатланиш рационининг номутаносиблиги, ёпиқ ҳаёт тарзи, тери рангланиши ва экологик шароитлар Витамин D етарли эмаслигининг асосий омилларидан саналади. Айниқса, бу ҳолат она ва ҳомила саломатлиги учун ҳомиладорлик даврида жиддий оқибатлар келтириб чиқариши мумкин.

Витамин D рецепторлари пласента, бачадон, тухумдонлар ва иммун ҳужайраларида мавжуд бўлиб, бу модданинг ҳомиладорлик жараёнидаги аҳамиятини тасдиқлайди. Тадқиқотлар Витамин D етишмаслиги преэклампсия, гестацион диабет, инфекцияларга оид асоратлар, эрта туғиш ва ҳомила ривожланишининг кечикиши билан боғлиқ эканини кўрсатмоқда. Шу боис, ушбу мақоланинг асосий мақсади ҳомиладор аёлларда Витамин D етишмовчилигининг тарқалиши ва унинг перинатал таъсирларга таъсирини илмий жиҳатдан таҳлил қилишдир.

Методология. Мазкур илмий тадқиқот кузатувчи-аналитик усулга асосланган ҳолда бажарилди. Тадқиқотда 18-40 ёш оралиғидаги 120 нафар физиологик ҳомиладорлик билан кузатилаётган аёл иштирок этди. Тадқиқот иштирокчилари шаҳар аёллар маслаҳатхонаси ва туғруқхона муассасаларида ҳисобда турган беморлар орасидан танланди.

Ҳомиладор аёллар гестацион ёшига қараб учта гуруҳга бўлинган:

I триместр (ҳомиладорликнинг 1-12 ҳафталари),

II чороба (13-27 ҳафталари),

III триместр (28 ҳафта ўтгандан кейинги давр).

Тадқиқотга эндокрин, сурункали яллиғланиш касалликлари ҳамда оғир экстрагенитал патологиялар мавжуд бўлмаган аёллар қабул қилинди. Витамин-минерал препаратларни мунтазам истеъмол қилаётган беморлар тадқиқотдан чиқариб юборилди.

Витамин D ҳолатини баҳолаш учун барча иштирокчилардан эрталаб оч қоринга веноз қон намуналари олиниб, қон зардобидида 25-гидроксиВитамин D [25(OH)D] концентрацияси ўлчанди ва Витамин D ҳолати аниқланди. Олинган маълумотлар асосида Витамин D даражаси қуйидаги критериялар бўйича таснифланди:

<20 нг/мл - витамини D танқислиги

20-30 нг/мл - Витамин D мавжудлиги

≥30 нг/мл - Витамин D нинг одатдаги даражаси

Клиник баҳолаш жараёнида ҳомиладорликнинг давомийлиги ва туғруқ натижаларига махсус эътибор берилди. Қуйидаги кўрсаткичлар тизимли таҳлил қилинган: ҳомиладорлик муддати, артериал қон босими, ҳомиладорлик давридаги тана вазнининг ўсиши, лаборатор кўрсаткичлар, туғилиш усули (табиий ёки оператив), шунингдек янги туғилган чақалоқларнинг аҳвол (Апгар шкаласи бўйича баҳо, тана вазни ва бўй).

Олинган маълумотлар замонавий статистик дастурлардан фойдаланган ҳолда таҳлил қилиниб, Витамин D даражаси ва перинатал асоратлар ўртасидаги алоқани таққословчи ва корреляцион таҳлил усуллари орқали ўрганилди. Натижалар $p < 0,05$ даражада статистик жиҳатдан ишончли ҳисобланди.

Натижа. Тадқиқот натижалари ҳомиладор аёлларда витамин D етишмаслиги кенг тарқалганлигини кўрсатди. Иштирокчиларнинг 62 фоизида Витамин D етишмовчилиги, 23 фоизида эса танқислик ҳолати аниқланиб, атиги 15 фоиз аёлларда Витамин D даражаси нормал чегара доирасида топилди. Витамин D етишмовчилиги ҳолатлари айниқса учинчи триместрда ҳомиладор аёлларда кўпроқ аниқланган, бу эса ҳомила ривожланишида Витамин D га эҳтиёжнинг ошиши билан боғлиқ.

Витамин D даражаси пас бўлган аёлларда ҳомиладорликнинг асоратли кечиши ҳоллари анча кўп бўлди. Ушбу гуруҳда преэклампсия юзага келиш

эҳтимоли Витамин D даражаси нормал бўлган аёлларга қараганда юқори бўлди. Шунингдек, Витамин D етишмовчилиги аниқ бўлган ҳомиладор аёлларда эрта туғилиши ва гестацион диабет ҳолатлари кўпроқ учрайди.

Янги туғилган чақалоқларнинг ҳолатини баҳолашда ҳам муҳим фарқлар аниқланди. Витамин D танқислиги бўлган аёллардан туғилган чақалоқларда ўртача тана вазни ва бўй кўрсаткичлари пастроқ бўлиб, Апгар шкаласида баҳолар ҳам пастроқ даражада бўлди. Бу ҳолат онадаги Витамин D етишмовчилиги ҳомила ривожланишига тўғридан-тўғри таъсир қилишини тасдиқлайди.

Статистик таҳлил натижалари Витамин D даражаси билан перинатал асоратлар ўртасида ишончли салбий алоқа мавжудлигини кўрсатди ($p < 0,05$). Яъни Витамин D даражаси пасайган сари ҳомиладорлик ва туғруқ жараёнида асоратлар юзага келиш хавфи ошиши ўрганилган.

Муҳокама. Олинган натижалар халқаро тадқиқотлар билан бир хил бўлиб, ҳомиладор аёлларда Витамин D етишмовчилиги кенг тарқалган эканлигини кўрсатади. Витамин D нинг иммунологик назорат ва яллиғланишга қарши таъсири унинг преэклампсия ва инфекция асоратлари олдини олишдаги аҳамиятини изоҳлайди. Бундан ташқари, Витамин D глюкоза алмашинуви устида таъсир кўрсатиши ва гестацион диабетнинг пайдо бўлишида муҳим роль ўйнаши мумкин.

Витамин етишмовчилиги плацента фаолиятининг ёмонлашишига олиб келади, бу эса ҳомиланинг ўсишининг секинлашиши ва эрта туғруқ хавфини оширади. Шу боис ҳомиладорлик даврида Витамин D миқдорини назорат қилиш ва шахсий профилактик дозаларнинг белгиланиши муҳим аҳамиятга эга.

Хулоса. Ҳомиладор аёлларда Витамин D етишмовчилиги юқори даражада кузатилади ва бу бир қатор перинатал нохушликларнинг пайдо бўлиши билан бевосита боғлиқдир. Тадқиқот натижалари ҳомиладорликнинг ҳар бир триместрида Витамин D даражасини баҳолаш ва профилактик чора-

тадбирларни амалга ошириш зарурлигини таъкидлайди. Витамин D етишмовчилигини вақтида аниқлаш ва тузатиш она ва бола соғлиғини яхшилайдди ҳамда перинатал асоратлар хавфини пасайтиради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. АК Islomovna, JG Ergashevna, IG Pardabaevna, Prevention of Vertical Transmission of Infection in Pregnant Women with Hepatitis B, JournalNX, 141-144
2. IG Pardabaevna, Changes in the reproductive system of girls with vitamin D deficiency, Eurasian scientific herald 5, 170-172
3. IG Pardabaevna, SA Khayrillayevich, Optimization of the outcome of pregnancy and childbirth in women with the threat of premature childbirth, E-conference globe, 52-54
4. G Isroilova, K Azimova, M Amonova, The effect of vitamin D deficiency on the formation of the reproductive system in girls, Theoretical & applied science, 381-385
5. G Isroilova, S Abdurahimov, The socio-political activity of the youth of Uzbekistan, International conference on multidisciplinary research and innovative technologies 231-235
6. Isroilova Guljannat Pardabaevna. (2022). What is Vitamin D Deficiency Dangerous and How to Diagnose it. The Peerian Journal, 5, 180–182. <https://www.peerianjournal.com/index.php/tpj/article/view/124>
7. Isroilova Guljannat Pardabaevna, Abdulkhakimova Mohinur. (2022). Causes of preterm labor. E Conference Zone, 133-135. <http://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/725>
8. Primova H. A., Sakiyev T. R., and Nabiyeva S. S. 2020. Development of medical information systems, Journal of Physics: Conference Series, 1441(1), 012160 doi: <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1441/1/012160>.

9. TS Safarov, SX Turakulov, IS Nabiyeva, SS Nabiyeva // Эффективность медицинские информационные системы в диагностике // Theoretical & Applied Science, 301-305.

10. Isroilova Guljannat Pardabaevna, Sattorov Asliddin Xayrullayevich / Treatment of pathologies in pregnant women and ensuring care without complications / cahiers magellanes-nsvolume 06 Issue 2 2024 / ISSN:1624-1940 DOI 10.6084/m9.figshare.2632599 <http://magellanes.com>